

EMPRESAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: OS DESAFIOS DA CONTABILIDADE NAS ORGANIZAÇÕES CONTEMPORÂNEAS DIANTE DAS QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS

COMPANIES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE CHALLENGES OF ACCOUNTING IN CONTEMPORARY ORGANIZATIONS IN THE FACE OF SOCIO-ENVIRONMENTAL

Rayanne Ayvillys de Sousa Santos¹
Greyciane Passos dos Santos²

Resumo: Atualmente, tem-se cada vez mais evidente a preocupação das empresas quanto à consecução de uma cultura corporativa focada na reponsabilidade socioambiental, como alternativa às práticas tradicionais de gestão contábil, as quais se baseiam em padrões insustentáveis de produção e consumo. Assim, as companhias a par dessa conscientização buscam apresentar um perfil sustentável para seus *stakeholders*, com projetos sociais e certificações de boas práticas de gestão ambiental, o que agrega valor significativo à sua competitividade no mercado e, inclusive, gera benefícios para a comunidade onde está inserida. De outro lado, a demanda do desenvolvimento sustentável influencia a tomada de decisões no âmbito empresarial, bem como os processos administrativos e os procedimentos contábeis, pois repercute diretamente no balanço patrimonial. Nesse contexto, o objetivo do presente artigo é analisar os desafios que a Contabilidade enfrenta para se adequar às exigências relativas às questões socioambientais. Para tanto, realizou-se uma revisão bibliográfica que relaciona pertinentes estudos e concepções sobre o tema. Como se constata, a Contabilidade Ambiental, por ser um instrumento de apuração de resultados, diagnóstico e mensuração de custos relativos à política de proteção e preservação do meio ambiente, afigura-se indispensável para o ideário de gestão ambiental nas empresas, assegurando um desenvolvimento econômico sustentável mais preciso, seguro e lucrativo, o que se traduz em diferencial competitivo, valorização da marca e desempenho superior.

Palavras-chave: Contabilidade Ambiental, Custos ambientais, Desenvolvimento sustentável.

Abstract: Nowadays, companies are increasingly concerned about achieving a corporate culture focused on socio-environmental responsibility, as an alternative to traditional accounting management practices, which are based on unsustainable production and consumption patterns. Thus, companies, in line with this awareness, seek to present a sustainable profile to their stakeholders, with social projects and certifications of good environmental management practices, which adds significant value to their competitiveness in the market and even generates benefits for the community in which they operate. On the other hand, the demand for sustainable development influences decision-making within the corporate environment, as well as administrative processes and accounting procedures, as it has a direct impact on the balance sheet. In this context, the objective of this article is to analyze the challenges that Accounting faces in adapting to the requirements related to socio-environmental issues. To this end, a literature review was carried out that relates relevant studies and concepts on the subject. As can be seen, Environmental Accounting, as an instrument for determining results, diagnosing and measuring costs related to environmental protection and preservation policies, appears to be indispensable for the idea of environmental management in companies, ensuring more precise, safe and profitable sustainable economic development, which translates into competitive advantage, brand value and superior performance.

Keywords: Environmental accounting, Environmental costs, Sustainable development.

¹ Bacharel do Curso de Ciências Contábeis UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: rayanneayvillys@gmail.com

² Orientadora do Curso de Ciências Contábeis UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

De acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (2013), a Contabilidade é uma ciência social cujo objeto de estudo é o patrimônio de uma instituição. Logo, a Contabilidade quantifica e analisa as riquezas, registrando as mutações/variações patrimoniais, quantitativas e/ou qualitativas, de determinado período (exercício). Conceitua-se, também, como um sistema de informação cuja finalidade consiste na demonstração e análise financeira de uma instituição.

Bem por isso, a Contabilidade Ambiental, como vertente da Contabilidade, tem como objetivo “identificar, mensurar e esclarecer os eventos e transações econômico-financeiros que estejam relacionados com a proteção, preservação e recuperação ambiental, ocorridos em um determinado período, visando à evidenciação da situação patrimonial de uma entidade” (Ribeiro, 2006).

A crescente relevância da Contabilidade no que se refere à questão socioambiental se justifica pela crescente preocupação das empresas com os impactos ambientais gerados pelo seu sistema produtivo, haja vista que a disponibilidade e/ou escassez de recursos naturais e a poluição ambiental se tornaram objeto de debate econômico, político e social em todo o mundo (Teixeira, 2000).

Observa-se, a propósito, que a sociedade e o mercado têm cobrado das organizações uma postura orientada pela responsabilidade socioambiental, visando a minimizar não somente as desigualdades sociais existentes, mas, também, o impacto negativo causado pelo desenvolvimento de atividades de alguns setores da economia (Arantes, 2006).

O fato é que o papel das empresas na sociedade mudou muito ao longo do tempo. Antigamente, sua função social se restringia a tão somente gerar empregos e impactar a economia local. A globalização, no entanto, estendeu o alcance dessa influência da comunidade em que está localizado para o ecossistema nacional e até mesmo internacional, e isso se reflete tanto nos hábitos dos indivíduos, estes como *stakeholders*, quanto em impactos suportados pelo meio ambiente.

É evidente o aumento considerável, nos últimos anos, das discussões concernentes à melhor forma das empresas conciliarem seus processos produtivos com questões ambientais, existindo grande conscientização, por parte das principais instituições, de que a preservação do meio ambiente é fator determinante para a continuidade e sobrevivência empresarial.

Consoante essa contextualização, a Contabilidade assume papel fundamental de subsídio a todos os agentes envolvidos no processo, na medida em que deve auxiliar os administradores no gerenciamento empresarial das relações com o meio ambiente, sendo assim uma das principais ferramentas de gestão de negócios da atualidade. Cabe, pois, à Contabilidade a elaboração e fornecimento de informações aos usuários internos e externos acerca dos eventos ambientais que causam modificações na situação patrimonial das entidades (Souza e Ribeiro, 2004).

Nesses termos, o objetivo deste estudo é elucidar e compreender como o desempenho socioambiental, em face dos desafios conferidos à Contabilidade diante do processo de gestão ambiental, relaciona-se precipuamente com os procedimentos contábeis, para atender à demanda do desenvolvimento sustentável no âmbito do planejamento e da estratégia corporativa.

Para esse desiderato, procedeu-se à pesquisa exploratória de caráter bibliográfico, utilizando-se de consultas a revistas eletrônicas, livros, sites e outros artigos científicos, bem como de comparação e análise de diversos estudos e informações que tratam do assunto ora abordado.

De se ver, portanto, que a justificativa decorre do interesse da sociedade, do setor produtivo e das autoridades governamentais no sentido de promover ações e medidas para reduzir os efeitos da produção industrial no meio ambiente, em resposta à problemática da escassez dos recursos naturais.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Conferência e Eventos

As organizações têm assumido um papel de responsabilidade ambiental com muita contudência, pois a exigência para a adoção de ações com tal viés não parte apenas das autoridades governamentais, porquanto consumidores e partes interessadas em fazer negócio também consideram a gestão ambiental como critério de escolha na hora de fechar acordo com determinada empresa ou de consumir seus produtos. É dizer, a responsabilidade ambiental passou a ser vista como um dever cívico de todos os cidadãos, pressionando o poder público e as organizações a mudar a postura e comportamentos considerados nocivos ao meio ambiente.

A definição de sustentabilidade teve origem na Primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, ocorrida em Estocolmo, Suécia, em 1972,

porém foi o Relatório de Brundtland de 1987 que definiu que o uso sustentável dos recursos naturais deve “suprir as necessidades da geração presente sem afetar a possibilidade das gerações futuras de suprir as suas” (Ipiranga, Godoy e Brunstein, 2011).

Refira-se, ainda, que nos termos da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1988), o desenvolvimento sustentável, na sua essência, trata-se de “um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas”.

As discussões acerca do desenvolvimento sustentável evoluíram bastante, trazendo à tona os problemas sociais e ambientais sobre o uso desenfreado dos recursos naturais. Com efeito, nas últimas décadas, muitos passos na direção de uma consciência ecológica mundial foram dados por meio do compartilhamento de conhecimentos com ênfase na relação homem *versus* meio ambiente, conforme destacado no quadro a seguir.

Quadro 1: Linha do tempo das principais conferências ambientais.

ANO	EVENTO	DESCRIÇÃO
1968	O Homem e a Biosfera	Conferência sobre a Biosfera, um evento científico realizado na sede da UNESCO, em Paris.
1971	Convenção de Ramsar	Convenção sobre as Zonas Úmidas de Importância Internacional, especialmente como Habitat de Aves Aquáticas.
1972	Conferência de Estocolmo	Conferência de Estocolmo – debates sobre desenvolvimento e ambiente.
1973	Convenção das Cites	Convenção sobre Comércio Internacional de Flora e Fauna Selvagens (Cites) (Washington).
1974	Seminário de Educação Ambiental - Finlândia	Reconhecimento da Educação Ambiental no ensino de forma integral, no Seminário de Educação Ambiental.
1975	Conferência de Educação Ambiental - Belgrado	Congresso de Belgrado – Determinação das metas da Educação Ambiental. PIEA – Programa Internacional de Educação Ambiental.
1977	Conferência de Mar del Plata	Plano de Ação e Década Internacional da Água

1987	Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento	Divulgação do Relatório da Comissão Brundtland, Nosso Futuro Comum. Congresso Internacional da Unesco – PNUMA sobre Educação e Formação Ambiental.
1992	Rio 92 Rio de Janeiro	Conferência sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, Rio/92 – Criação da Agenda 21. Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis
1995	Primeira Conferência das Partes – COP-1 (Berlim, Alemanha)	Cooperação entre os países com o objetivo de diminuir as emissões de gases do efeito estufa (GEE) e conter o aquecimento global.
1996	COP-2 (Genebra, Suíça)	Assinatura da Declaração de Genebra, que estabeleceu obrigações legais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.
1997	Convenção de Mudanças Climáticas (COP-3, Kyoto, Japão)	Terceira Conferência das Partes da Convenção - sobre mudança do clima, aprovado o texto do Protocolo de Kyoto.
2000	Proposição dos ODM Objetivos de Desenvolvimento do Milênio	Lançamento do Pacto Global da ONU (Oito Jeitos de Mudar o Mundo), iniciativa que reuniu empresas comprometidas a alinhar operações e estratégias.
2002	Rio+10 Rio de Janeiro	Rio+10 – Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (Earth Summit 2002), promovida pela ONU.
2010	Conferência das Partes da Convenção da Diversidade Biológica (Nagoya)	Promulga o Protocolo de Nagoya sobre Acesso a Recursos Genéticos e Repartição Justa e Equitativa dos Benefícios Derivados de sua Utilização à Convenção sobre Diversidade Biológica
2012	Rio+20 Rio de Janeiro	Rio de Janeiro sedia a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20
2015	Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável	Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

Fonte: Portal de Educação Ambiental do Estado de São Paulo¹³.

¹³ SÃO PAULO (Estado). Portal de Educação Ambiental. **Linha do Tempo das principais Conferências e eventos**

Vê-se, pois, que o movimento para a conscientização do homem sobre suas atividades econômicas insustentáveis e sobre a extensão dos danos ambientais oriundos do crescimento desenfreado do consumo já é global. Para alavancar tal movimento, não obstante as adversidades impostas pelo sistema capitalista, impõe-se compreender que o desenvolvimento sustentável está relacionado principalmente ao consumo consciente, de modo que o cidadão deve adquirir produtos de fato necessários e de empresas comprometidas com a proteção e a preservação do meio ambiente (Sirvinskas, 2020).

Em vista disso, por serem as principais poluidoras, as empresas sofrem maior pressão pelo desenvolvimento ecologicamente equilibrado, porquanto sua atuação impacta diretamente no comportamento dos consumidores, e é nesse contexto que se insere o desafio da Contabilidade: mensurar os custos dessas operações voltadas a atenuar ou reparar danos ambientais.

2.2. Custos e despesas ambientais

Para Ribeiro (1998), os custos ambientais são representados pelo somatório de todos os custos dos recursos utilizados pelas atividades desenvolvidas com o propósito de controle, preservação e recuperação ambiental, em que as atividades serão aquelas objetivamente identificáveis como relacionadas ao controle, preservação e recuperação do meio ambiente. Alguns exemplos de custos ambientais são a análise de riscos, os planos de emergência, os novos equipamentos, as licenças e as multas administrativas, a prevenção de contaminação, os investimentos em instalações de reciclagem, a compensação por danos e o patrocínio de atividades ambientais.

De acordo com a ONU-Unctad (1998), “os custos ambientais são os gastos realizados, pagos ou não, para gerenciar, de forma responsável, os impactos ambientais das atividades da empresa, além de outros gastos direcionados para objetivos ambientais e exigidos pelo contexto operacional da companhia”. Pontua-se, ainda, que “os custos ambientais devem ser reconhecidos em confrontação às receitas do período em que são identificados”.

Por sua vez, Carvalho (2007) assinala que as despesas ambientais são todos os gastos

da área ambiental na esfera das nações unidas e os principais documentos resultantes. São Paulo, jun. 2024. Disponível em: < <https://semil.sp.gov.br/educacaoambiental/2024/06/linha-do-tempo-das-principais-conferencias-e-eventos-da-area-ambiental-na-esfera-das-nacoes-unidas-e-os-principais-documentos-resultantes/> >. Acesso em: 18 out. 2024.

efetuados pela empresa que tenham relação com o meio ambiente e que não estejam diretamente ligados com a atividade produtiva da entidade. Exemplos disso são o tratamento de resíduos, o desenvolvimento de tecnologias mais limpas e a gestão do meio ambiente. Vale acrescentar que essas despesas são essenciais para minimizar impactos negativos no meio ambiente, garantir a conformidade legal e promover a sustentabilidade a longo prazo.

2.3. Empresas ecologicamente corretas

Com o fácil acesso às informações sobre uma empresa, graças ao advento da *internet*, à globalização e à concorrência ampla, a integridade e a postura de uma empresa deixaram de ser vantagens competitivas e passaram a ser obrigação ética. Em paralelo, a compra de um produto não é mais efetuada apenas por impulso e por proximidade do local onde a empresa está localizada: agora o produto é muito bem pesquisado pelo cliente, até este se decidir pela compra, ao passo que o perfil e a imagem de certa empresa no mercado são de suma importância para que partes interessadas optem por contratar seus serviços ou comprar seus produtos.

Em verdade, o cliente pesquisa sobre como uma marca é em todos os seus aspectos, tais como valor, sustentabilidade, durabilidade, etc. Também são relevantes as informações sobre os valores da organização, os seus princípios e a sua reputação, pois isso decerto impacta as suas ações na bolsa de valores e, por conseguinte, a possibilidade de fazer novos acionistas e até mesmo a candidatura de novos talentos.

Daí ter-se, no Ceará, por exemplo, a organização de eventos que, fundamentados na conscientização ecológica, oportunizam uma profícua apresentação de projetos e a proposição de iniciativas, sobretudo por parte de empresários, destinados a cuidar do meio ambiente sem comprometer suas atividades na região em que atuam, tampouco o desenvolvimento socioeconômico do estado.

Em Fortaleza, tem-se o exemplo da Unimed, com o projeto biciletar, que reduz o uso de veículos automotores estimulando o uso de transporte limpo e exercícios físicos. Outro exemplo é o projeto de adoção de praças em parceria com o poder público e moradores, com o intuito de cuidar dos espaços públicos e revitalizar praças, além de ecopontos para descarte de resíduos sólidos e pontos de castração, evitando o aumento de animais abandonados nas vias urbanas.

No mesmo contexto, aliás, insere-se o Encontro do Ceará Sustentável. Este evento, realizado em 2019 no Beach Park, fez parte da Semana do Meio Ambiente e suscitou uma

pertinente discussão acerca do papel das empresas no desenvolvimento sustentável, por meio da conscientização sobre a influência que as organizações exercem no avanço sustentável de seus processos industriais. Nesse particular, merece destaque a empresa C. Rolim Engenharia, que, entre outras ações, monta praças públicas nos terrenos em que vai erguer seus novos empreendimentos, realiza mutirões para garantir moradias dignas aos seus colaboradores e conta com a tecnologia para melhorar processos e desempenho das edificações (Crispim, 2019).

Além disso, nesse encontro divulgou-se que o Beach Park recicla 36 milhões de metros cúbicos de água por ano, utiliza 95% de energia de fontes renováveis e tem parceria firmada com a ONG Oito Vidas, para adotar melhores práticas com os gatos da área (Crispim, 2019).

O objetivo dessas ações é evitar desastres como os da Petrobrás e o da empresa Samarco; a primeira é envolvida em diversos vazamentos de óleo nos oceanos, sendo o mais grave o rompimento do oleoduto na Baía da Guanabara, o qual causou a morte de diversas espécies da região; e a segunda foi responsável por um desastre ambiental que devastou complementamente a região de Bento Rodrigues, atingindo, inclusive, outras regiões vizinhas e causando a morte de dezenove pessoas. A flora e a fauna local foram severamente prejudicadas, assim como os trabalhadores que tiravam seu sustento dos rios, uma vez que a região ficou infértil.

As empresas brasileiras já trilham o caminho da sustentabilidade, no entanto existem dificuldades quanto a compreender a relação da empresa com o meio ambiente. Por isso, há a necessidade de muitos estudos para a compreensão dos empresários sobre a sustentabilidade e o papel da Contabilidade na gestão ambiental.

A Contabilidade Ambiental utiliza metodologias e sistemas para identificar, monitorar e informar impactos ambientais causados pelas operações da empresa, pois a contabilidade oferece métodos e caminhos para reaproveitamento de materiais e uso controlado e racional de matéria prima e materiais. Ademais, a sustentabilidade está no cotidiano das empresas e possui poder decisório para o futuro dos projetos nas organizações.

2.4. Sistema de Gestão Integrada – SGA

Segundo Ferreira (2003), a Gestão Ambiental consiste no estabelecimento de políticas, planejamento, plano de ação, alocação de recursos, determinação de responsabilidades, decisões, coordenação, controle e outras atividades tendo como objetivo alcançar o desenvolvimento sustentável. Sua missão é implantar programas e ações voltadas para a

preservação ambiental, compatíveis com a capacidade econômico financeira da empresa e visando sua continuidade. O objetivo principal da Gestão Ambiental é propiciar benefícios à empresa que superem, anulem ou reduzam seus gastos ambientais. Deve buscar o melhor retorno possível sobre os recursos da entidade, considerando a preservação do meio ambiente.

Por seu turno, Souza e Ribeiro (2004) enfatizam que a Contabilidade Ambiental pode ser um agente condutor de informações necessárias à identificação de alternativas para avaliação de investimentos e passivos ambientais na indústria, de forma a subsidiar o processo de tomada de decisões dos gestores.

Negócios que consigam se manter lucrativos, mas sem agredir o equilíbrio da sociedade e sem comprometer a sustentabilidade ecológica dos sistemas vivos, podem ser alcançados com base nos conceitos da ecoeficiência. Hansen e Mowen (2001), a partir desses conceitos, esclarecem a necessidade de as empresas produzirem de forma mais ecológica e afirmam que as melhorias nos desempenhos ecológicos e econômicos podem e devem ser complementares; a melhoria no desempenho ambiental pode ser vista como uma questão de necessidade competitiva; o conceito de ecoeficiência é complementar ao desenvolvimento sustentável; e um aumento na eficiência operacional é proveniente de bom desempenho.

O escopo de promover a sustentabilidade em uma organização, baseada na implementação de um Sistema de Gestão Integrada, é uma grande decisão que pressupõe um custo inicial elevado, bem como a contratação de novos profissionais capacitados que consigam não apenas inserir operações que minimizem riscos com uso de energias mais limpas, mas, também, ter uma plena educação ambiental e o devido comprometimento com a inserção de uma cultura mais sustentável na empresa. Afinal, não obstante todos os custos e percalços envolvidos no processo de reestruturação da empresa, é irrecusável perceber que existem mais vantagens que desvantagens resultantes dessa mudança, conforme se enumerará a seguir.

- VANTAGENS

- A. Imagem e Reputação Positiva;

- Empresas sustentáveis geralmente têm uma imagem pública positiva, o que pode atrair consumidores, investidores e parceiros que valorizam práticas responsáveis e éticas (os seus, então, *stakeholders*).

- B. Redução de Custos Operacionais;

- Adoção de práticas como eficiência energética e gestão de resíduos pode levar a

economias significativas a longo prazo.

C. Acesso a Incentivos e Subsídios;

Muitas regiões oferecem incentivos fiscais, subsídios e apoio financeiro para empresas que adotam práticas sustentáveis.

D. Conformidade com Regulações;

Estar em conformidade com regulamentos ambientais e sociais pode evitar multas e sanções, além de simplificar o processo regulatório.

E. Inovação e Competitividade.

Empresas sustentáveis frequentemente investem em novas tecnologias e práticas inovadoras, o que pode aumentar sua competitividade no mercado.

- DESVANTAGENS

A. Custos Iniciais Elevados;

A implementação de práticas sustentáveis pode exigir investimentos iniciais significativos em tecnologia, treinamento e processos.

B. Complexidade de Implementação;

Integrar práticas sustentáveis pode ser complexo e exigir mudanças significativas na estrutura e operações da empresa.

C. Desafios na Medição de Impacto;

Avaliar o impacto real das práticas sustentáveis pode ser difícil, e a falta de métricas claras pode complicar a demonstração de retorno sobre o investimento.

D. Resistência Interna.

A mudança para práticas sustentáveis pode provocar resistência interna de funcionários ou gestores que preferem métodos tradicionais ou estão relutantes em mudar.

2.5. A importância da norma ISO 14001 na implementação de um Sistema de Gestão Integrada - SGA

A série ISO 14000 é um conjunto de normas internacionais, sendo a norma 14001 a mais conhecida, pois dela constam estabelecidos os requisitos para certificação do sistema de gestão ambiental. Frise-se, por oportuno, que a implementação de tal norma não é obrigação legal, no entanto, ela fornece meios de a empresa verificar seus gargalos e perdas, aumentando, assim, a eficiência, bem como a produtividade, e diminuindo, conseqüentemente os custos, mas sem descumprir seus compromissos com a política ambiental.

Demais disso, as empresas que possuem essa certificação agregam valor aos seus negócios com a possibilidade de acessar novos mercados, parceiros e boas avaliações entre seguradoras e bancos que analisam como ponto positivo essa certificação para liberar crédito.

À guisa de exemplo, tem-se o Protocolo Verde, uma iniciativa celebrada por instituições financeiras públicas junto ao Ministério do Meio Ambiente em 1995 e revisado em 2008. O objetivo da carta de princípios então assinada foi definir políticas e práticas bancárias precursoras, multiplicadoras e exemplares em termos de responsabilidade socioambiental e em harmonia com o desenvolvimento sustentável. Os bancos signatários reconheceram, na ocasião, seu papel fundamental na orientação de investimentos privados que garantissem a preservação ambiental e a contínua melhoria do bem-estar da sociedade. O protocolo, como se vê, busca promover investimentos que considerem não apenas a viabilidade econômica, mas também o impacto ambiental e social (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2011).

2.6. O compromisso da responsabilidade social corporativa para uma gestão ética e transparente

Antes mesmo que uma empresa inicie seu funcionamento são necessárias várias etapas, e entre as mais importantes estão o Estudo Prévio de Impacto Ambiental – EIA e o RIMA. O RIMA é um documento que resume os principais resultados do EIA de maneira clara e acessível ao público.

De acordo com art. 225, § 1º, IV, da CF de 1988, incumbe ao Poder Público “exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade”.

Acresça-se, ainda, que, conforme disposto no § 3º do mesmo dispositivo, “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Além das referidas documentações, outros questionamentos podem ser levantados com a criação de uma organização: qual impacto para aquele ambiente? De quais formas a empresa irá tratar dos impactos ambientais? E como se tornará útil para a comunidade onde será recebida?

O certo é que a responsabilidade social também inclui a pauta ambiental: a organização

pode propor projetos integrativos e/ou cursos gratuitos para empregabilidade dos moradores em áreas como limpeza, manutenção e arborização de praças, por exemplo. No mais, o uso das boas práticas empresariais é tido como um bom passo para promover a marca, alavancar os negócios e obter sucesso.

Em suma, toda empresa socialmente responsável evolve em sintonia com o desenvolvimento sustentável e em equilíbrio com a vida das pessoas em sua circunvizinhança, de tal sorte que a forma como é conduzido seus negócios impacta todos os que são influenciados direta (isto é, como cliente ou colaborador) e indiretamente por sua atividade.

2.7. Balanço Social: um exemplo de atuação em que a responsabilidade social corporativa interage com a comunidade

Nos termos da NBC T-15, as demonstrações de Informações de Natureza Social e Ambiental, ora instituída, quando elaborada deve evidenciar os dados e as informações de natureza social e ambiental da entidade, extraídos ou não da contabilidade (Conselho Federal de Contabilidade, 2004). A norma ainda estabelece procedimentos para evidenciação de informações de natureza social e ambiental, com o objetivo de demonstrar à sociedade a participação e a responsabilidade social da entidade.

Sobre o tema, Iudícibus *et al.* (2010) afirmam que o objetivo do Balanço Social é demonstrar à sociedade a maneira que a empresa utiliza o patrimônio público, fornecendo informações referentes ao meio ambiente e a atuação da empresa quanto a benefícios sociais.

Em complemento, os aludidos autores explicam que, devido à exigência da sociedade pela conscientização das empresas em relação às questões sociais e ambientais, a Contabilidade agregou conceitos ao seu objetivo principal, tais como a mensuração do patrimônio e a elaboração do Balanço social, com informações sociais e ambientais sobre as organizações.

Isso porque a principal função da contabilidade é refletir a realidade patrimonial das instituições, fornecendo informações de natureza econômica, financeira e patrimonial aos seus usuários, deixando de atender usuários interessados na área social e ambiental. O Balanço Social, então, surge para tratar exatamente das informações sociais e ambientais, que tanto despertam o interesse de toda a sociedade (Kroetz, 2000).

Por parte das empresas, vale salientar, o Balanço Social não é obrigatório, apenas a legislação ambiental o é, todavia esse relatório é de grande valia para organizações que desejam

prestar contas com a comunidade, sendo sua elaboração exclusiva da direção da empresa. É que dele constam os resultados que a empresa gera para a população em seu entorno, discriminando o que agrega de riqueza à economia local e como essa riqueza gerada é distribuída. Tal relatório, assim, caracteriza-se pelo interesse e pela transparência da organização, a fim de se tornar atrativa para o consumidor, demonstrando seu comprometimento perante a sociedade.

A Contabilidade como ciência apresenta condições de registro e controle para contribuir de forma positiva ao fornecer dados econômicos e financeiros para mensurar o ativo ambiental. Não se discute que adotar práticas sustentáveis pode ser desafiador e até dispendioso, em primeira análise, entretanto muitas empresas descobrem, ao levarem a efeito as principais diretrizes estabelecidas pela Contabilidade Ambiental, que os benefícios superam os custos e dificuldades iniciais, especialmente quando se considera o impacto positivo a longo prazo tanto para a sociedade e meio ambiente como para sua própria imagem.

Deveras, toda a informação contábil propiciada pela realização da Contabilidade Ambiental, proveniente dos eventos ambientais capazes de modificar a situação patrimonial da entidade, é determinante para orientar, no que se refere a esse tipo de gestão, a tomada de decisão, e, por evidente, para obter os resultados positivos esperados.

2.8. A Contabilidade Ambiental e o papel do contador diante dos desafios ecológicos

A história da Contabilidade remonta a épocas muito antigas, quando o homem primitivo já praticava uma contabilidade rudimentar ao contar seus instrumentos de caça ao tracejar a contagem de rebanhos em desenhos rupestres. Nesse sentido, o desejo de controlar e gerir a riqueza foi o motivo para que o conhecimento contábil acompanhasse, de certa forma, a própria história da humanidade.

Para Gonçalves e Heliodoro (2005), a Contabilidade é parte integrante das ciências mais antigas do mundo, tendo desde o seu início a finalidade de quantificar o patrimônio da empresa. Ao longo dos anos, a Contabilidade tem se modificado e se adaptado às mudanças ocorridas na sociedade. Na mesma linha de pensamento, a Contabilidade Ambiental surgiu na década de 70, como resultado da preocupação das empresas em prestarem mais atenção aos problemas do meio ambiente.

De acordo com Tinoco e Kraemer (2004), a Contabilidade Ambiental passou a ter status de novo ramo da Ciência Contábil em fevereiro de 1998, com a finalização do “Relatório

Financeiro e Contábil sobre o Passivo e Custos Ambientais” pelo Grupo de Trabalho Intergovernamental das Nações Unidas de Especialistas em Padrões Internacionais de Contabilidade e Relatórios (ISAR – United National Intergovernmental Working Group of Expert on International Standards of Accounting and Reporting).

A Contabilidade Socioambiental aborda a importante integração entre a gestão do patrimônio, o meio ambiente e as exigências relacionadas ao tema, revelando a missão da contabilidade ambiental ao evidenciar, de forma clara, o desempenho socioambiental atrelado aos procedimentos contábeis, como um mecanismo propulsor da transparência às partes interessadas (Amarante e Ribeiro, 2018).

Sob essa perspectiva, a Contabilidade não pode ignorar os problemas ambientais, uma vez que é o elo existente entre as empresas e a comunidade. A Contabilidade, fora de dúvida, desperta o interesse em questões ambientais ao auxiliar as empresas a gerirem a variável ambiental não só por exigência das normas legais, mas, também, por consciencialização ecológica (Gonçalves e Heliodoro, 2005). Afinal, trata-se de uma ciência que evolui em parceria com a sociedade, sendo, aliás, forte aliada desta para diminuir os impactos ambientais.

Por essas razões, o papel do contador não se restringe ao exercício de tarefas administrativas e à prestação de serviços contábeis. É preciso, portanto, que este profissional, além de cumprir a legislação, esteja atualizado sobre as posições inovadoras do mercado e sobre as demandas sociais. A gestão ambiental, enfim, deve fazer parte de seu cotidiano.

3. METODOLOGIA

A metodologia utilizada nesta pesquisa se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, baseando em uma revisão de literatura científica, esta pesquisa foi realizada com uma abordagem descritiva, no qual, buscou fazer uma análise e comparativo sobre os regimes tributários Simples Nacional e Lucro Presumido. Os dados apresentados foram realizados por meio de artigos acadêmicos, legislação e publicações especializadas. Esse trabalho se limitou ao cenário brasileiro focando nas micro e pequenas e pequenas com base nos regimes tributários.

4. CONCLUSÃO

De todo o exposto, entenda-se que as empresas, por exercerem influência sobre os

recursos humanos, a sociedade e o meio ambiente, têm percebido que o interesse dos clientes em seus produtos e/ou serviços também leva em conta seu grau de comprometimento com a questão socioambiental. Inclusive, à guisa de estudo futuro, poder-se-ia verificar se, entre os consumidores, prevalece essa preferência de maneira geral, mesmo pagando mais caro pelo produto.

Já é fato que as companhias que fazem uma melhor gestão dos recursos naturais, sem exclusivamente visar ao lucro, minimizando os potenciais riscos que suas atividades implicam, tais como o correto descarte de resíduos e de embalagens orgânicas, a reciclagem, a reutilização materiais no processo de produção e o reaproveitamento da água, entre outras medidas, atraem mais investidores e obtêm retorno financeiro a longo prazo bastante satisfatório, apesar dos custos incipientes relativos à implementação da gestão ambiental como diretriz operacional.

E para alcançar essa adequação à sustentabilidade, com base nos requisitos legais da responsabilidade socioambiental, faz-se deveras necessária a Contabilidade Ambiental, tendo em vista que as empresas precisam dispor de informações para a tomada de decisões relacionadas à gestão ambiental, podendo, então, medir o impacto de sua produção sobre os recursos naturais e como a redução desses impactos refletem em seu patrimônio.

Assim, com a análise de desempenho ambiental, realizada por meio dos procedimentos contábeis orientados pela Contabilidade Ambiental, é possível obter maior rentabilidade a partir da redução de custos associados a práticas não sustentáveis. Trata-se, portanto, de um pilar fundamental na estratégia empresarial contemporânea, com o intuito de gerar efeitos positivos sobre o meio ambiente.

Ademais, a realização da gestão ambiental requer a contratação de profissionais especializados nessa área de conhecimento, daí por que, sob essa perspectiva, o contador, multifacetado, também desempenha um papel fundamental na consecução de uma efetiva responsabilidade socioambiental no âmbito empresarial, com atuação mais ampla, desde que atento às novas exigências do mercado e de uma sociedade com maior consciência ecológica.

REFERÊNCIAS

AMARANTE, Janaína Gabrielle M. C. da Cunha; RIBEIRO, Karla Regina Santos. **Contabilidade socioambiental**. 2. ed. Curitiba: IESDE Brasil, 2018.

ARANTES, E. Investimento em responsabilidade social e sua relação com o desempenho econômico das empresas. **Conhecimento Interativo**, São José dos Pinhais, v. 2, n. 1, p. 03-09, jun. 2006. Disponível em: <<https://labs.iventure.com.br/reciclearbono/biblio/retorno.pdf>>. Acesso em: 14 out. 2024.

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES). **O BNDES e o Protocolo Verde**, c2011. Disponível em:<https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Hotsites/Relatorio_Anual_2011/Capitulos/atuacao_institucional/o_bndes_e_protocolo_verde.html#:~:text=O%20Protocolo%20Verde%20C3%A9%20um,1995%20e%20revisado%20em%202008>. Acesso em: 15 out. 2024.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 2023. 452 p. Disponível em: <www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/623234/CF88_EC129_livro.pdf>. Acesso em: 18 out. 2024.

CARVALHO, G. M. B. de. **Contabilidade ambiental: teoria e prática**. Curitiba: Juruá, 2007.

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (CMMAD). **Nosso futuro comum**. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 1988.

COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS. **Interpretações e Orientações Técnicas Contábeis 2012**. Brasília: Conselho Federal de Contabilidade, 2013. 330 p.

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Normas Brasileiras de Contabilidade. **NBC T 15 - Informações de Natureza Social e Ambiental**. Brasília, 2004. Disponível em: <<https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/normas-especificas/>>. Acesso em 20 out. 2024.

CRISPIM, Maristela. Pequenas e grandes empresas do Ceará voltam o olhar para a sustentabilidade. **Agência Eco Nordeste**, Fortaleza, 26 jun. 2019. Disponível em:<<https://agenciaeconordeste.com.br/pequenas-e-grandes-empresas-do-ceara-voltam-o-olhar-para-a-sustentabilidade/>>. Acesso em: 15 out. 2024.

FERREIRA, Araceli C.S. **Contabilidade Ambiental - Uma Informação para o desenvolvimento sustentável**. São Paulo: Atlas, 2003.

GONÇALVES, S. S.; HELIODORO, P. A. A contabilidade ambiental como um novo paradigma. **Revista Universo Contábil**, v.1, n. 3, p. 81-93, 2005.

HANSEN, Don R.; MOWEN, Maryanne M. **Gestão de Custos**. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2001.

IPIRANGA, Ana Silvia Rocha; GODOY, Arilda Schmidt; BRUNSTEIN, Janette. Introdução. **Revista de Administração Mackenzie (RAM)** – Edição Especial Temática sobre Desenvolvimento Sustentável, São Paulo, v. 12, n. 3, p. 13-20, jun. 2011. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ram/a/Xv3r9ypsxNsjLtTqtPCBnJP/?lang=pt#>>. Acesso em: 14 out. 2024.

IUDÍCIBUS, Sergio de et al. **Manual de Contabilidade Societária** - FIPECAFI. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

KROETZ, Cesar Eduardo Stevens. **Balanco Social: teoria e prática**. São Paulo: Atlas, 2000.

RIBEIRO, M. S.; MARTINS, E. Apuração dos custos ambientais por meio do custeio por atividades. **Boletim do IBRACON**, São Paulo, n. 243, ago. 1998, p. 1-15.

RIBEIRO, Maísa de Souza. **Contabilidade ambiental**. São Paulo: Saraiva, 2006.

SIRVINSKAS, Luís Paulo. **Manual de direito ambiental**. 18. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

SOUZA, Valdiva Rossato de; RIBEIRO, Maisa de Souza. Aplicação da contabilidade ambiental na indústria madeireira. **Revista de Contabilidade e Finanças - USP**, São Paulo, v. 15, n. 35, p. 54-67, ago. 2004. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rcf/a/KXY755KrrvfG9ggqvHcckVP>>. Acesso em: 14 out. 2024.

TEIXEIRA, L. G. A. Contabilidade ambiental: a busca da eco-eficiência. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE, 16., 2000, Goiânia. **Anais do XVI Congresso Brasileiro de Contabilidade**. Goiânia, 2000.

TINOCO, J. E. P.; KRAEMER, M. E. P. **Contabilidade e gestão ambiental**. São Paulo: Atlas, 2004.

United Nations Conference on Trade and Development (Unctad). **Environmental Financial**

Accounting and Reporting at the Corporate Level. Geneva, 1998